

NOTES MALACOLÒGIQUES:

Fauna malacològica terrestre del islote de Benidorm (Alicante)

JULIO TALAVÁN GÓMEZ & JULIO TALAVÁN SERNA

Valle de la Ballestera 32, 6º 16ª, 46015 Valencia

INTRODUCCIÓ

El islote de Benidorm se halla situado al sur de esta localidad, a corta distancia de la costa. Litológicamente se encuentra formado por rocas calizas del Cretáceo, con una cubierta vegetal de matorral mediterráneo de tipo xerófilo, compuesto principalmente por *Pinus halepensis*, *Ceratonía siliqua* y *Pistacia lentiscus* entre las especies autóctonas; también se hallan especies introducidas, muy frecuentes por todo el islote como *Opuntia* sp. y *Agave* sp.

La fuerte insolación, así como las escasas precipitaciones (en torno a los 350 l/m² anuales) y la alta temperatura media anual (en torno a 18,0 °C), hacen de este islote un lugar árido, especialmente en verano, con condiciones poco favorables para la biología de los moluscos terrestres.

Este espacio fue explorado por Luís Gasull en fecha 30-7-68, y los resultados obtenidos fueron publicados posteriormente, junto con otros datos malacológicos (Gasull, 1975).

En una breve excursión realizada en fecha 11-9-99, fueron recogidas varias muestras de moluscos terrestres procedentes de dicho islote. Sin embargo, la recolección fue poco exhaustiva, ya que se llevó a cabo durante un periodo de tiempo bastante breve (en torno a una hora) y solamente en las orillas del camino de subida a la cima del islote, ya que el resto de la superficie es zona protegida. Tampoco se prestó atención a la recogida de muestras de tierra y hojarasca para la

búsqueda de micromoluscos, en parte debido a la ya mencionada protección de este espacio. Por todo ello, los resultados obtenidos han de ser considerados meramente provisionales, puesto que futuras recolecciones más exhaustivas podrían aportar nuevas especies a la lista.

A continuación se citan las especies recolectadas. La literatura consultada incluye diversos manuales (Kerney & Cameron, 1979; Kerney *et al.*, 1983; Fechter & Falkner, 1993) junto con trabajos específicos para esta zona de la península Ibérica (Gasull, 1973, 1975, 1981; Martínez-Ortí & Robles, 1995).

Familia POMATIIDAE

***Leonia mamillaris* (Lamarck, 1822).**— Se recolectó una concha reciente y bien conservada en la parte baja del islote. Especie distribuida por el norte de África y extremo sudeste de la península Ibérica, desde la provincia de Alicante hasta la de Almería, de dónde es conocida de una única localidad (Gasull, 1972).

Familia FERUSSACIIDAE

***Ferussacia folliculus* (Gmelin, 1791).**— Especie muy abundante bajo las piedras, en zonas de vegetación mediterránea.

Familia SUBULINIDAE

***Rumina decollata* (Linnaeus, 1758).**— Especie frecuente bajo piedras y hojarasca seca.

Familia HELICIDAE

***Theba pisana* (O.F. Müller, 1774).**—Especie muy abundante por todo el islote, en especial cerca del embarcadero.

***Pseudotachea splendida* (Draparnaud, 1801).**—Se recolectó una única concha muy reciente, cerca de la cima del islote, en matorral mediterráneo.

***Eobania vermiculata* (O.F. Müller, 1774).**—Abundante en la zona baja, cerca del embarcadero, donde hay un restaurante. Quizá recientemente introducida.

***Otala punctata* (O.F. Müller, 1774).**—Es la especie más abundante, desde la parte baja del islote hasta la cima de éste.

Familia TRISSEXODONTIDAE

***Caracollina lenticula* (Michaud, 1831).**—Frecuente bajo piedras y hojarasca seca.

Familia HYGROMIIDAE

***Xerocrassa barceloi* (Hidalgo, 1878).**—Endemismo levantino restringido a las provincias de Alicante y Murcia. Abundante bajo piedras y hojarasca.

Llegamos a las siguientes conclusiones:

- 1) Se han hallado 9 especies de moluscos terrestres testáceos; sin embargo, no se localizó ningún pulmonado desnudo, aunque no se descarta su presencia.
- 2) No ha sido hallada *Xerocrassa murcica* (Guirao in Schmidt, 1855), citada por Gasull (1975: p. 88).
- 3) Se citan por primera vez para el islote: *Ferussacia folliculus*,

Pseudotachea splendida, *Leonia mamillaris*, *Eobania vermiculata* y *Caracollina lenticula*. Muy probablemente algunas de ellas hayan sido introducidas recientemente por el frecuente trasiego de personas y mercancías al islote, muy concurrido en el periodo estival.

BIBLIOGRAFÍA

- GASULL, L. (1972). Presencia de *Pomatias sulcatum* (Draparnaud) en el cuaternario de la provincia de Almería (Gastrop. Prosobr.). *Bol. Soc. Hist. Nat. Bal.*, 17: 76-78.
- GASULL, L. (1973). Fauna malacológica de las aguas continentales dulces y salobres del sudeste Ibérico. *Bol. Soc. Hist. Nat. Bal.*, 18: 23-93.
- GASULL, L. (1975). Fauna malacológica terrestre del sudeste ibérico. *Bol. Soc. Hist. Nat. Bal.*, 20: 5-154.
- GASULL, L. (1981). Fauna malacológica terrestre y de agua dulce de la provincia de Castellón de la Plana. *Bol. Soc. Hist. Nat. Bal.*, 25: 53-101.
- FECHTER, R. & FALKNER, G. (Ed. G. STEINBACH). (1993). *Moluscos*. Naturart, Barcelona.
- KERNEY, M.P. & CAMERON, R.A.D. (1979). *Land Snails of Britain & North-West Europe*. William Collins, Glasgow.
- KERNEY, M.P.; CAMERON, R.A.D.; JUNGBLUTH, J.H. (1983). *Die landschnecken Nord- und Mitteleuropas*. Paul Parey, Hamburg und Berlin.
- MARTÍNEZ-ORTÍ, A. & ROBLES, F. (1995). Nuevos datos de distribución de moluscos terrestres en la Comunidad Valenciana. *Historia Natural'93. Act. XI Congr. R. Soc. Esp. Hist. Nat.*: 433-441.